

**SUG'ORISH TARTIBLARI ME'YORLARI TUFAYLI GO'ZA VA DUKKAKLI
EKINLARNING HOSILDORLIGI, TUPROQNING MELIORATIV HOLATIGA VA
AGROFIZIK XOSSALARIGA TA'SIRI.**

Kurvantoyev Rahmontoy - *Toshkent tuproqshunoslik ilmiy tadqiqot instituti tuproq fizikasi
bo'limi rahbari qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor.*

Xalilova Ma'mura Ravshan qizi – *Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti, Buxoro
shahri,*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxoro vohasining qadimdan sug'oriladigan o'tloqi alliyuvial tuproqlarining hajm og'irligi umumiy g'ovakligi suv fizikaviy xossalari to'g'risida o'rganish va ularni yanada yaxshilash muammolari keltirilgan. Tarqalgan tuproq tiplarining solishtirma og'irligi kam o'zgaruvchan miqdor jihatidan bir biriga yaqin bo'lib, tuproq kesmasi bo'ylab 2,54-2,73 g/sm³ oralig'ida tebranadi. Antropogen omillar ta'sirida yangidan sug'oriladigan, o'zlashtirilgan qumli cho'l va eskidan sug'oriladigan o'tloqi alliyuvial, tuproqlar haydov osti qatlami kuchli zichlashgan 1,42-1,71 g/sm³. Umumiy g'ovaklik qiymati tuproq hajmiga nisbatan 50,9-52,3% ni tashkil qilib, o'rta kesimi sohasida g'ovaklik qiymati birmuncha kamayishi kuzatilib (47,9-48,5 %), chuqur qatlamda 46,3% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: Buxoro vohasi qadimdan sug'oriladigan o'tloqi alliyuvial tuproqlar hajm og'irligi, umumiy g'ovakligi, suv fizikaviy xossalari.

Курвантоев Рахмонтой — *заведующий кафедрой физики почв Ташкентского научно-исследовательского института почвоведения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.*

Халилова Мамура Равшан кызы – *базовый докторант Бухарского государственного технического университета, г. Бухара,*

**ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И
БОБОВЫХ КУЛЬТУР, МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.**

Аннотация В данной статье изложены проблемы изучения плотности сложения, общей пористости, водно-физических свойств аллювиальных почв староорошаемых лугов Бухарского оазиса и их дальнейшего улучшения. Удельный вес распределенных типов почв близок между собой по показателям малой изменчивости и колеблется в пределах 2,54-2,73 г/см³ по поперечному разрезу почвы. Под влиянием антропогенных факторов у новоорошаемых, освоенных песчаных пустынных и староорошаемых луговых, аллювиальных, с сильно уплотненным подпахотным слоем он составляет 1,42-1,71 г/см³. Величина общей пористости составляет 50,9-52,3% от объема почвы, с некоторым уменьшением величины пористости в средней части (47,9-48,5%), а в глубоком слое - 46,3%.

Ключевые слова: аллювиальные почвы древних орошаемых лугов Бухарского оазиса, объемный вес, общая пористость, водно-физические свойства.

Kurvantoyev Rahmontoy - *Head of the Soil Physics Department of the Tashkent Research Institute of Soil Science, Doctor of Agricultural Sciences, Professor.*

– basic doctoral student of Bukhara State Technical University, Bukhara city,

IMPACT OF IRRIGATION PROCEDURES ON THE YIELD OF GRAIN AND LEGUME CROPS, THE AMENITATION STATE OF THE SOIL AND THE AGROPHYSICAL PROPERTIES.

Annotation. This article presents the problems of studying the bulk density, total porosity, water physical properties of alluvial soils of the old irrigated meadows of the Bukhara oasis and their further improvement. The specific gravity of the distributed soil types is close to each other in terms of low variability and fluctuates in the range of 2.54-2.73 g/cm³ along the soil cross-section. Under the influence of anthropogenic factors, the newly irrigated, developed sandy desert and old irrigated meadows, alluvial, soils with a strongly compacted subsoil layer are 1.42-1.71 g/cm³. The total porosity value is 50.9-52.3% of the soil volume, with a slight decrease in the porosity value in the middle section (47.9-48.5%), and in the deep layer it is 46.3%.

Keywords: alluvial soils of ancient irrigated meadows of Bukhara oasis volume weight, general porosity, water physical properties

KIRISH. Buxoro vohasining qadimdan sug'oridaigan o'tloqi alyuvial tuproqlarning hajm og'irligi 1,3-1,4 g/sm³, solishtirma og'irligi 2,7 g/sm³ umumiy g'ovakligi 48-51 foizni tashkil etadi.

Sug'oriladigan o'tloqi-alyuvial tuproqlarida ishlov berish, og'ir texnikalarni yil davomidagi faoliyati, sug'orish kabi jarayonlar natijasida tuproq agrigatlari maydalanadi, struktura holati buziladi. Natijada tuproq zarrachalari zichlashish, g'ovaklik kamayib hajm massa ortadi (1,63-1,74 g/sm³) vaxolanki aylim olimlarning e'tirof etishicha tuproqdagi hajm massa o'rtacha 1,30-1,35 g/sm³ ni haydalma osti qatlam 1,35-1,40 g/sm³ni tashkil etishi lozim.(1,3,5,7,9)

Bu tuproqlarda solishtirma va hajm massaga bog'liq bo'lgan ko'rsatgich uning g'ovakligidir. Tuproqlardagi g'ovaklik ularning ayratsiyasi va suv harakatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillardandir. Sug'oriladigan o'tloqi-alyuvial tuproqlarning g'ovakligi 34,9-46,7 foizni tashkil etganligini izlanish olib borilgan Jondor, Peshku tumanida tarqalgan tuproqlarda kuzatiladi. Lekin shuni ta'kidlash joizki, tuproqlardagi g'ovaklik nihoyatda o'zgaruvchan, ayniqsa darajasiga ko'ra madaniylashgan qadimdan sug'oridigan o'tloqi-alyuvial tuproqlarning ustki qatlamida g'ovaklik 47,9 %ni tashkil etsa, o'tloqi botqoq va sho'rlangan tuproqlarda 46,1 %ni tashkil etadi. Tuproqlarning pastki qatlamlarida g'ovaklik keskin kamayib tuproq , havo xossalari yomonlashib boradi. Bu esa tuproq unumdorligini pasayganligini ko'rsatadi. YUqorida izohlangan Buxoro vohasining sug'oriladigan erlarida fizikaviy salbiy holatlarni yaxshilash uchun tuproqlarning tabakalashtirib joriy, kapital tekislash, organik og'itlardan va tuproqni organik moddalar bilan boyitadigan ekinlardan keng foydalanish lozim. Bu agrotexnologik chora tadbirlarni ilmiy asoslangan holda o'tkazish Buxorovohasining qadimdan sug'oriladigan o'tloqi alliyuvial tuproqlarning fizikaviy va suv-fizikaviy xossalarni yaxshilashga yo'naltiriladi.(2,4,6,8)

Buxoro vohasi Tuproqning fizikaviy ko'rsatgichlari tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan barcha agrotexnik tadbirlar, jumladan, ishlov berish, o'g'itlash, sug'orish, sho'r yuvish,

eroziya va shoʻrlanishni oldini olish tadbirlari va boshqalarni amalda bajarishda ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi. Shuni taʼkidlash joizki tuproq fizikaviy koʻrsatgichlarini hisobga olmasdan koʻllaniladigan mineral yoki organik oʻgʻit, sugʻorish, shoʻr yuvish hattoki asosiy haydov shudgor ham samara bermaydi. Shu bilan birgalikda qishloq xoʻjalik ekinlarini ekish sugʻorish muddatini belgilash ham tuproqning fizikaviy xossalari asosida boʻladi.

Buxoro vohasining sugʻoridigan tuproqlarining morfologiyasi genesizi va genetikasi ularning geografik tarkalishi koʻpgina olimlar tomonidan oʻrganilgan. Buxoro vohasi sugʻoriladigan tuproqlarining shu davrga qanday ayniksa AmuBuxoro kanali orkali sugʻorish boshlangandan buyon ushbu tuproqlarni suv fizikaviy xossalari juda kam oʻrganilgan.

Tadqiqot usullari va obyekt 2 metr chuqurlikgacha boʻlgan qatlamlarning tuproq namunalari olinib, mexanik tarkibi geksametofasfat natriy tus yordamida Bratcheva usulida aniqlandi, tuproq solishtirma ogʻirligini hamma tayanch nuqtalarida piknometr usulida aniqlandi, umumiy gʻovaklikni hisoblash yoʻli bilan aniqlandi.

Tadqiqot obyekt qilib Buxoro viloyatining Jondor, Romitan, Peshku, Qorakoʻl tumanlarida tarkalgan sugʻoriladigan tuproqlar tanlab olindi. Olingan natijalar biz izlanish olib borgan Buxoro viloyati tuproqlari oʻziga suv fizikaviy xossalari ega boʻlib, oʻzining har xilligi bilan ajralib turadi. Ular koʻp qatlamli turli darajada shoʻrlangan, qumloq, ogʻir oʻrta va engil qumoqli mexanik tarkibini tashkil etadi.

Yangidan sugʻoriladigan kuchsiz, oʻrtacha shoʻrlangan, oʻrtacha mexanik tarkibli oʻtloqi tuproqlar konikarli suv oʻtkazuvchanlik xossasiga ega, bunga sabab ular nisbatan yomon strukturaliligi, zichlashganligi hamda sizot suvlarning er yuzasiga yaqin joylashganligidir.

Sugʻoriladigan oʻtloqi-alyuvial tuproqlarda agrotexnikaval sugʻorish ishlarini notoʻgʻri tashkil etishi atropogen faktorlar taʼsirida ularning donador strukturalilik holatini buzishi tuproqning suv oʻtkazuvchanlik holatini yomonlashtiradi.

Bunday tuproqlarni qatlamlar zichlashib suvning pastki qatlamiga shimilishi qiyinlashadi. Sugʻoriladigan oʻtloqi-alyuvial tuproqlarda tuproq namligi haydalgan vakti va dehqonchilikda qoʻllanilayotgan agrotexnikaviy tadbirlar sifatida bogʻliq ravishda tuproq qatlamlarida suv oʻtkazuvchanlik holati ham oʻzgargan. Masalan suv oʻtkazuvchanlik yaxshi boʻlgan tuproq qatlamlarida yogʻin –sochin sugʻorish paytida nam tuproq kapilyarlari orqali pasga tomon tes siljishi natijasida etarli miqdorda suv bilan taʼminlanadi. Tuproqlarning suv oʻtkazuvchanligi juda koʻp boʻlgan erlarda esa meʼyordan koʻp sugʻorish, sugʻorish shahobchalaridagi suvning bir qismi pastga shimilish natijasida sizot suvining sathi koʻtariladi, hamda tuproqning shoʻrlanishi va botqoqlanishiga sabab boʻladi.

Antropogen omillar taʼsirida (ikkilamchi) shoʻrlanish sugʻoriladigina erlarda eng koʻp tarkalgan deqratsiya jarayonlari boʻlib, u tuproq tabiiy rivojlanishning birbutunligida buzilishida texnogen va agrogen ifloslanish yoki tabiiy geokimyoviy jarayonlar yoʻnalishining oʻzgarishi okibatida minirallashgan (3-50g/l) sizot suvlari koʻtarilgan massivlarda mukarrar ravishda shakllangan va Bunday shoʻrlangan suvlardan foydalanish, eskidan ham yangidan sugʻoriladigan erlarda tuproq shoʻrlanishini yanada faollashtiradi. Ikkilamchi shoʻrlanish jarayonlarining shakllanishi turli sabablarga bogʻliq boʻlib, uning kelib chiqishi genezidan qatʼiy nazar ikkilamchi shoʻrlanish oʻsimliklarni oʻsish va rivojlanishiga hamda tuproq xossalari salbiy taʼsir koʻrsatadi, tuproq strukturasini buzadi, suv-fizikaviy va fizik-kimyoviy xossalari yomonlashtiradi, mikrobiologik faollik va tuproq meliorav holatiga taʼsir koʻrsatadi.

Tadqiqot natijalari. O'simliklarning bir me'yorda rivojlanishi va ularning hosildorligini oshishida, uning unumdorligini belgilashda, tuproqning zichligi ya'ni hajm og'irligi, muhim ahamiyatga ega. Tuproqning hajm og'irligi tuproq qattiq fazasining solishtirma og'irligiga nisbatan juda o'zgaruvchan bo'lib, asosan, agregatlarning miqdori, ularning zichlashish va suvga chidamlilik darajasiga bog'liq bo'ladi.

G'ijduvon tumani Zarafshon massivi "Baxtishod Amon Zamini" fermer xo'jaligining va Shofirkon tumani Bobur massivi "Mirzo Jamshid" fermer xo'jaligi eskidan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining mexanik tarkibi o'rta pastki qatlamlari og'ir tarkibli bo'lib, haydalma qatlam zichligi 1,39-1,45 g/sm³ ni tashkil qilsa, haydalma osti qatlami kuchli (1,46-1,58 g/sm³) zichlashganligini ko'rsatadi. Tuproq solishtirma og'irligi birlamchi va ikkilamchi minerallar hamda organik, organo-mineral moddalardan tashkil topganligi uchun ularning solishtirma og'irligi undagi minerallar turi va miqdoriga bog'liq ravishda o'zgarib boradi.

Jadval

Tuproqlarning umumiy fizikaviy xossalari

Kesma raqami va tuproq nomi	Qatlam chuqurligi, sm	Hajm og'irligi, g/sm ³	Solishtirma og'irligi, g/sm ³	G'ovakligi, %
Buxoro viloyati Shofirkon tumani Bobur massivi, "Azim Shofirkon yulduzi" fermer xo'jaligi, yangidan sug'oriladigan qumli cho'l tuproqlar.	0-26	1,46	2,65	41
	26-41	1,56	2,62	41
	41-71	1,58	2,66	46
	71-110	1,42	2,68	48
	110-160	1,42	2,62	46
Buxoro viloyati Osiyo massivi "Mirzo Jamshid" f/x sug'oriladigan qumli cho'l tuproqlar.	0-21	1,68	2,66	37
	21-44	1,71	2,64	36
	44-66	1,68	2,65	37
Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Zarafshon massivi "Baxtishod Amon Zamini" fermer xo'jaligi eskidan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar.	0-33	1,45	2,70	47
	33-48	1,46	2,73	47
	48-74	1,39	2,66	48
	74-105	1,33	2,69	54
	105-132	1,40	2,67	48
Buxoro viloyati Shofirkon tumani Bobur massivi "Mirzo Jamshid" f/x eskidan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlari	132-170	1,45	2,65	46
	0-38	1,39	2,73	44
	38-53	1,58	2,71	42
	53-85	1,55	2,68	51
	85-115	1,45	2,56	56
115-156	1,48	2,62	44	

Tuproqning yuqori qatlamlarida g'ovaklik 36-56% ni, pastki qatlamlarda esa 36-41 % gacha pasayishi kuzatiladi. Ko'pgina qishloq xo'jaligi ekinlari uchun maqbul g'ovaklik taxminan 50 % ni tashkil etadi. Agar uning qiymati 40 % dan kam bo'lsa, u holda o'simlik ildizlarining tuproqqa kirishiga to'sqinlik qiladi.

R.Qurvantayev [5; 45 s.] tuproq haydalma qatlamining umumiy g'ovakligini quyidagi baholagan: Juda yuqori (baland)-hajm og'irligi 1,0-1,1 g/sm³ ni tashkil qilgan o'ta g'ovak to'q tusli, bo'z, chirindili, tipik bo'z va gidromorf tuproqlarning ustki qatlamiga xos. Aeratsiya darajasi 30 % dan ortiq. Yuqori (baland) – hajm og'irligi 1,0-1,1 g/sm³ ni tashkil etadigan madaniylashgan to'q tusli va tipik bo'z tuproqlarning haydalma qatlami uchun xos. Aeratsiya daraja 30-25 % o'rtasida bo'ladi. Yaxshi – hajm og'irligi 1,1-1,2 g/sm³ ni tashkil qilgan hamda g'o'za va boshqa ekinlar o'sishi va rivojlanishi uchun qulay bo'lgan bo'z tuproqlar mintaqasi sug'oriladigan yerlarining haydalma qatlamiga xos va aeratsiya me'yori 25-20 % bo'ladi.

O'rtacha - hajm og'irligi 1,2-1,3 g/sm³ ni tashkil qilgan hamda g'o'za va boshqa ekinlar o'sishi va rivojlanishi uchun qulay bo'lgan cho'l mintaqasida tarqalgan sug'oriladigan qumli va qumloq tuproqlarning haydalma qatlami uchun xos. Aeratsiya darajasi 20 %.

Qoniqarli-hajm og'irligi 1,3-1,4 g/sm³ ni tashkil qilgan sho'rlanmagan va kam o'rtacha sho'rlangan o'tloqi, o'tloqi-sozli, taqirli tuproqlarning haydalma qatlami uchun xos. Aeratsiya darajasi 20-18 % tashkil qiladi

Qoniqarsiz-madaniy o'simliklar uchun qoniqarsiz, asosan hajm og'irligi 1,5 g/sm³ dan yuqori bo'lgan zich gipslashgan, arzikli va haydov osti qatlamiga xos. Aeratsiya darajasi 15 % dan kam (bunday tuproqlarda faol bo'lmagan ingichka yoriqlar ko'p).

Xulosa. Ekin maydonlarining ortiqcha namlanishi (suv bosishi) ikkinchi asosiy degradatsiyasi jarayoni hisoblanib, sug'oriladigan tuproqlar orasida keng tarqalgan. Nazoratsiz va yuqori me'yorlarda sug'orish natijasida sizot suvlarining sathi ko'tarilgan, gidromorfizm holatlari kuchaygan, hududlarda ayniqsa, pastxam botiqlik erlarda kanallar va yirik sug'oish tarmoqlari atrofida, tabiiy va sun'iy kuchsiz zovurlashgan, muntazam suv bazasidan va sizot suvlari sathhi turg'un yuqori joylashgan (1-2 m) massivlarda kuzatiladi. Ortiqcha namlanish jarayoni odatda sho'ralanish jarayoni bilan uyg'unlikda shakllanadi, sug'oriladigan tuproqlar xossalari ularning suv, havo va tuz tartibotlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ortiqcha namlanish zovur suvlari to'plangan hududlarda sug'oriladigan massivlardan tashkari erlarda shuningdek gipsometrik baland joylashgan erlardagi tuproqlarni sug'orish natijasida quyi hududlarni suv bosish holati kuzatiladi. Sahrolanish (cho'llanish) eng xavfli degradatsiya jarayonlaridan biri hisoblanib, u suv namlik etishmasligi oqibatida hududning qurib ketishi va tuproq suv tarkibining keskin buzilishi bilan bog'liq. Ko'pchilik holatlarda sahrolanish jarayoni suv oqimlarini noto'g'ri boshqarish (taqsimlash) natijasida shakllanib boradi, er osti va er usti suvlari oqimlarining kamayishi natijasida sizot suvlari sathining keskin pasayish bilan bu jarayon yanada faollashadi. Ma'lumki tabiiy sharoitda hosil bo'lgan agregatlar tarkibidagi zarrachalar solishtirma va hajm masalalari tuproq g'ovaklarining shakllanishi, maksimal molekular va dala nam sig'imi, foydali namlik zaxirasi ularning mexanik tarkibi belgilaydi. Buxoro viloyatining Jondor, Romitan, peshku, Qorako'l tumanlarida olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, kalit maydonlaridagi barcha tuproqlarning haydalma osti qatlami kuchli zichlangan.

№	ADABIYOTLAR	REFERENCE
1	Абдуллаев С.А. Агрофизическая свойства и солевой режим орошаемых почв оазисов Бухарской области. Автореферат. канд. дисс.- Ташкент. 1975. – 34 с.	Abdullaev S.A. Agrophysical properties and salt regime of irrigated soils of oases of Bukhara region. Abstract. Cand. diss. - Tashkent. 1975. - 34 p.

2	Артиқова Ҳ.Т. Бухоро воҳаси тупроқларининг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги. Автореферат биолоғи фанлари доктори (DSc). – Тошкент. 2019 -62 б.	Artikova H.T. Bukhoro vohasi tuproklarining evolution, ecologist holati va unumdorligi. Abstract biologists fanlari doctors (DSc). - Tashkent. 2019 -62 b.
3	Гафурова Л.А., Шарипов О.Б., Махкамова Д.Ю., Аблакулов, Курбанов М. Некоторые агробихотехнологии повышения плодородия орошаемых луговых аллювиальных почв пустынной зоны - Москва – Белгород, 2016. – С.109-110.	Gafurova L.A., Sharipov O.B., Makhkamova D.Yu., Ablakulov, Kurbanov M. Some agrobiotechnologies for increasing the fertility of irrigated meadow alluvial soils of the desert zone - Moscow - Belgorod, 2016. - P.109-110.
4	Кўзиев Р.Қ., Бобомуродов Ш.М. Зарафшон куйи оқими суғориладиган тупроқлари ва уларнинг унумдорлигини ошириш йўллари. -Тошкент. “Фан “. 2004.- 120 б.	Kuziev R.K., Bobomurodov Sh.M. Irrigated soils of the Zarafshan River basin and ways to increase their fertility. -Tashkent. “Science.” 2004.- 120 p.
5	1. Kurvantayev R., Hakimova N.X. Zarafshon vohasi degradatsiyaga uchragan sug’oriladigan tuproqlarining holati. Monografiya: “Durdona” – 2023. – 120 b. [редкол.:Л.И Ильин и др.; отв за вып. В.В.Огорков]. - Иваново, 2019. – С. 91-95.	3. Kurvantayev R., Hakimova N.Kh. The state of degraded irrigated soils of the Zarafshan oasis. Monograph: “Durdona” □ 2023. – 120 p.
6	Hakimova N., Kurvantaev R. Evolution of raflux soils of the midrange of the valley Zerafshan / ANNALI DLTALIA Scientific Journal of Italy, - Rome, 2020, VOL.2. (4). - P. 68-71.	Hakimova N., Kurvantaev R. Evolution of raflux soils of the midrange of the valley Zerafshan / ANNALI DLTALIA Scientific Journal of Italy, - Rim, 2020, VOL.2. (4). - P. 68-71.
7	2. Kurvantaev R., Hakimova N.X., Vafoev B. / Chemical properties of Zarafshon lower and middle flow soils, E3S web of conferences 389, 04014 (2023) UESF-2023.	5. Kurvantaev R., Hakimova N.Kh., Vafoev B. / Chemical properties of Zarafshon lower and middle flow soils, E3S web of conferences 389, 04014 (2023) UESF-2023.
8	Z. Jabbarov, G. Atoyeva, S. Sayitov, R. Kurvantaev, N. Khakimova, S. Makhhammadiev, Y. Kenjaev, D. Makhkamova, B. Jobborov, G. Nabiyeva, N. Nurgaliev, M. Aliboyeva, S. Zakirova “Study on the soil pollution condition around the domestic wastewater”. E3S Web of Conferences 497, 03005 (2024) ICECAE 2024	Z. Jabbarov, G. Atoyeva, S. Sayitov, R. Kurvantaev, N. Khakimova, S. Makhhammadiev, Y. Kenjaev, D. Makhkamova, B. Jobborov, G. Nabiyeva, N. Nurgaliev, M. Aliboyeva, S. Zakirova "Study on the soil pollution condition around the domestic wastewater". E3S Web of Conferences 497, 03005 (2024) ICECAE 2024
9	Hakimova N.X., Xalilova M.R. “Buxoro viloyati tuproqlarining fizik xossalarini	Hakimova N.Kh., Khalilova M.R. “Enriching our green economy by improving the physical

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

	<p>yaxshilash orqali yashil iqtisodiyotimizni boyitish”. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning dolzarb muammolari va yechimlari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro “Durдона” 2025</p>	<p>properties of soils of the Bukhara region”. International scientific and practical conference on the topic of current problems and solutions of the green economy and sustainable development. Bukhara “Durдона” 2025</p>
10	<p>N.X.Hakimova, O‘.M.Yaxshiyeva. “Yashil iqtisodiyotda innovatsion rafinatsiyalash texnologiyalari va ilmiy yondashuvlar”. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning dolzarb muammolari va yechimlari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro. “Durдона” 2025</p>	<p>N.Kh.Hakimova, O‘.M.Yakhshiyeva. “Innovative refining technologies and scientific approaches in the green economy”. International scientific and practical conference on the topic of current problems and solutions of the green economy and sustainable development. Bukhara. “Durдона” 2025</p>
11	<p>N.X.Hakimova, D.I.Umarov. “O‘simlik moylarini ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirishning iqtisodiy ta’siri”. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning dolzarb muammolari va yechimlari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro. “Durдона” 2025</p>	<p>N.Kh.Hakimova, D.I.Umarov. “Economic impact of reducing waste in the production of vegetable oils”. International scientific and practical conference on the topic of current problems and solutions of green economy and sustainable development. Bukhara. “Durдона” 2025</p>
12	<p>Hakimova N.X., Umarov D.I. “improvement of the vegetable oil production technology by deodorization process using floating packing”. Web of Technology: Multidimensional Research Journal. Volume 03, Issue 03, March, 2025</p>	<p>Hakimova N.Kh., Umarov D.I. "improvement of the vegetable oil production technology by deodorization process using floating packing". Web of Technology: Journal of Multidimensional Research. Volume 03, Issue 03, March, 2025</p>
13	<p>Курвантаев Р., М.А.Мазиров., Н.А.Солиева., Н.Х.Ҳақимова Эволюция и прогноз развития орошаемых типичных и светлых серёзмов на третьей террасе реки Зарафшан. / Владимирский земледелец. Научно-практический журнал. №4(98) 2021 DOI:10.24412/2225-2584-2021-4-14-20</p>	<p>Kurvantayev R., M.A. Mazirov., N.A. Solieva., N.Kh. Khakimova Evolution and forecast of development of irrigated typical and light serezoms on the third terrace of the Zarafshan River. / Vladimir farmer. Scientific and practical journal. No. 4 (98) 2021 DOI: 10.24412/2225-2584-2021-4-14-20</p>
14	<p>Kurvantaev R., Hakimova N.X. Zarafshon vohasi degradatsiyaga uchragan sug‘oriladigan tuproqlarining holati. Monografiya: “Durдона” - 2023.</p>	<p>Kurvantaev R., Hakimova N.Kh. The state of degraded irrigated soils of the Zarafshan oasis. Monograph: "Durдона" - 2023.</p>
15	<p>Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв низовий Амударьи: Автореф. док. дис.с/х.наук.– Ташкент. 1995.- 47 с.</p>	<p>Abdullaev S.A. Agrophysical foundations of reclamation of saline soils in the lower reaches of the Amu Darya: Author's abstract. doc. dis.agricultural sciences. – Tashkent. 1995.- 47 p.</p>

16	Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных регионов мира. - М.: "Наука". 2008. - 415 с.	Kovda V.A. Problems of desertification and salinization of soils in arid regions of the world. - M.: "Nauka". 2008. - 415 p.
17	Курвантаев Р. Оптимизация и регулирование агрофизического состояния орошаемых почв пустынной зоны Узбекистана: Автореф. дисс. док.с.х. наук. -Ташкент. 2000. - 45 с.	Kurvantaev R. Optimizing and regulating agro-physical condition of the soil in the desert zone of Uzbekistan: Autoref. diss. doc.s.x. science - Tashkent. 2000. - 45 p.
18	Курвантаев Р., Тургунов М. Водно-физические свойства луговой и сероземно-луговой почвы. // Аграрная наука – сельскому хозяйству VII Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Книга . Барнаул, 2012.- С. 168-170.	Kurvantaev R., Turgunov M. Water-physical properties of meadow and sierozem-meadow soil. // Agrarian science - to agriculture VII International scientific and practical conference. Collection of articles. Book. Barnaul, 2012. - P. 168-170.
19	Sh.Ostonov. A.Ahmetov, B.Mirzaev. Narezka borozd s obrazovaniyem poperechnix polov v mejduryadyax xlopchatnika. Agro ilm-O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali Maxsus son.(1) 2023. – Б. 69-71	Sh.Ostonov. A.Akhmetov, B.Mirzaev. Cutting furrows with the formation of transverse furrows in the interrows of the cotton plant. Agro-science-Uzbekistan Agricultural and Water Economy Journal Special Issue.(1) 2023. – P. 69-71
20	Nodira Hakimova Khusnidakhon Abdulkhakimova and Guzalkhon Sotiboldieva. Formation and properties of agricultural irrigated layers of watered lands of Fergana / E3S Web of Conferences 549, 03020 (2024) TransSiberia 2024TransSiberia 2024	Nodira Hakimova Khusnidakhon Abdulkhakimova and Guzalkhon Sotiboldieva. Formation and properties of agricultural irrigated layers of watered lands of Fergana / E3S Web of Conferences 549, 03020 (2024) TransSiberia 2024TransSiberia 2024